

Boletim Técnico-Científico Insecta

Volume 5 | Número 1
2025

ISSN: 2763-6887

Sobre os Autores:

Emerson Dechechi Chambó é Biólogo/UNIOESTE, Especialista em Ecologia/UNIPAR, Mestre em Zootecnia/UNIOESTE e Doutor em Zootecnia/UEM.

Miriam Monteiro da Costa é Agroecóloga/UFAL e Mestre em Ciências Agrárias/UFRB. Atualmente é Doutoranda do PPGCAG/UFRB

Raissa Castro Nunes é estudante do Curso de Graduação: Bacharelado em Biologia/UFRB

Ryan Mota Mendes é estudante do Curso de Graduação em Engenharia Florestal/UFRB

Wesley Lopes Vilela é estudante do Curso de Graduação em Engenharia Florestal/UFRB

Edmilson Santos Silva é Engenheiro Agrônomo/UFBA, Mestre em Ciências (Entomologia)/USP e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

Carlos Alfredo L. de Carvalho é Engenheiro Agrônomo/UFBA, Mestre em Ciências Agrárias/UFBA e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

Publicação do Grupo de Pesquisa Insecta do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

GUIA DE CAMPO PARA O ESTUDO DA INTERAÇÃO ABELHA-PLANTA EM ÁREA DE RESTINGA

Emerson Dechechi Chambó

Miriam Monteiro da Costa

Raissa Castro Nunes

Ryan Mota Mendes

Wesley Lopes Vilela

Edmilson Santos Silva

Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18012504>

Sobre o Grupo de Pesquisa Insecta:

No final da primeira década (1992-2001), pesquisadores do INSECTA já atuavam no Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias (PPGAGR), tanto como docente-orientador, como também na condição de Vice-Coordenador de Curso. Além disso, retomou-se as editoriais de periódico científico, tanto com Periódico Científico Insecta, quanto com a Magistra. Essas experiências se somaram para que a década seguinte (2002-2011) consolidasse as ações do Grupo. Antes mesmo da criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em 2005, pesquisador do INSECTA já havia experimentado a Coordenação do PPG em Ciências Agrárias, abrindo várias frentes de possibilidades e construindo network fundamental para os próximos anos. Em 2005 toda a infraestrutura da então Escola de Agronomia da UFBA passou para a UFRB, incluindo os Grupos de Pesquisa. Neste contexto o INSECTA também passou a fazer parte do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB), que passou a substituir a Escola de Agronomia da UFBA. Este período faz parte da segunda década do INSECTA, considerada como a década de consolidação do Grupo de Pesquisa. Destaca-se também a participação ativa na implantação da UFRB por parte dos docentes do INSECTA, contribuindo particularmente na pesquisa e no ensino de pós-graduação. No período pró-tempore e no primeiro mandato reitoral, o Prof. Carlos Alfredo Lopes de Carvalho atuou como Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRB, o que oportunizou uma visão mais ampla do ecossistema de pesquisa e o futuro a ser traçado pelo INSECTA.

Apresentação

O Boletim Técnico Científico Insecta tem por objetivo divulgar técnicas e informações científicas de aplicação na entomologia e áreas afins, de maneira clara e objetiva, contribuindo para suprir lacunas da literatura brasileira ou ampliando as informações disponíveis sobre temas específicos, focando no estudo dos insetos, seus produtos ou nas suas relações com outras áreas do conhecimento.

Pretende-se colaborar na divulgação de técnicas e ferramentas que ajudem na execução de ensaios técnicos e científicos, assim como, revisões e impressões sobre temas específicos da entomologia e áreas correlatas.

Neste número é abordado o tema GUIA DE CAMPO PARA O ESTUDO DA INTERAÇÃO ABELHA-PLANTA EM ÁREA DE RESTINGA, uma importante contribuição para os interessados no desenvolvimento de produtos e subprodutos biotecnológicos das abelhas.

Conselho Editorial

GUIA DE CAMPO PARA O ESTUDO DA INTERAÇÃO ABELHA-PLANTA EM ÁREA DE RESTINGA

Emerson Dechechi Chambó^{1*}, Miriam Monteiro da Costa², Raissa Castro Nunes³, Ryan Mota Mendes⁴, Wesley Lopes Vilela⁵, Edmilson Santos Silva⁶ & Carlos Alfredo Lopes de Carvalho⁷

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18012504>

¹ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas, BA, Brasil. <http://orcid.org/0000-0003-3507-3106>

² Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da UFRB, Cruz das Almas, BA, Brasil. <http://orcid.org/0000-0002-0360-3435>

³ Discente do Curso de Bacharelado em Biologia da UFRB, Cruz das Almas, BA, Brasil. <https://orcid.org/0009-0003-6134-1247>

⁴ Discentes do Curso de Engenharia Florestal da UFRB, Cruz das Almas, BA, Brasil. <https://orcid.org/0009-0004-4344-8515>

⁵ Discentes do Curso de Engenharia Florestal da UFRB, Cruz das Almas, BA, Brasil. <https://orcid.org/0009-0006-5737-2157>

⁶ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <http://orcid.org/0000-0002-5931-2477>

⁷ Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <http://orcid.org/0000-0002-3306-3003>

* *Autor correspondente*: chamboed@ufrb.edu.br

Resumo: Este guia apresenta procedimentos padronizados para o estudo das interações abelha-planta em áreas de restinga, podendo ser adaptado para outros ecossistemas. Os procedimentos descritos foram cuidadosamente elaborados para compreender a diversidade de polinizadores e documentar as plantas visitadas pelas abelhas em parcelas permanentes, considerando diferentes fitofisionomias da restinga. O método de amostragem proposto busca mitigar dificuldades inerentes ao trabalho de campo e viabilizar a aplicação de procedimentos estatísticos adequados à interpretação dos resultados, incluindo abordagens baseadas em redes ecológicas. **Palavras-chave:** Polinizadores; Protocolos de campo; Serviços ecossistêmicos; Redes ecológicas.

Abstract: This guide presents standardized procedures for investigating bee-plant interactions in restinga ecosystems and can be adapted to other ecosystems. We designed the proposed procedures to improve the understanding of pollinator diversity and to document the plant species visited by bees within permanent plots across distinct restinga phytophysionomies. The sampling framework addresses common fieldwork challenges and enables the application of robust statistical approaches for data interpretation, including ecological network analyses.

Keywords: Pollinators; Field protocols; Ecosystem services; Ecological networks.

As abelhas exercem papel fundamental nos ecossistemas naturais ao promoverem a polinização de plantas silvestres. Em ambientes altamente vulneráveis à ação antrópica e às mudanças climáticas, como os ecossistemas de restinga, compreender a diversidade e o papel funcional dos polinizadores é essencial para orientar estratégias eficazes de conservação e restauração.

Este guia originou-se a partir do projeto associado “Potencialidades sustentáveis para a meliponicultura e ocorrências de Meliponini em áreas de restinga da Bahia e do Espírito Santo”, inserido no âmbito da Rede Beira-Mar: Biodiversidade, Conservação e Uso das Restingas da Bahia e do Espírito Santo.

Os procedimentos para o estudo da interação abelha–planta em ecossistemas de restinga foram elaborados com o objetivo de assegurar a padronização do esforço amostral e a confiabilidade das identificações taxonômicas subsequentes. A definição do protocolo final levou em consideração a literatura especializada, incluindo Sakagami et al. (1967), Dafni (1992), Kearns e Inouye (1993), Henderson (2003) e Leather (2005).

O objetivo foi de elaborar um guia de campo padronizado para investigar a interação abelha-planta em áreas de restinga. O protocolo visa maximizar a representatividade da amostragem de abelhas e plantas e minimizar as limitações operacionais inerentes ao trabalho de campo, permitindo a coleta de dados compatíveis com análises estatísticas robustas.

1. Estudo interação abelha-planta em restinga

1.1 Delimitação da área de estudo

O guia foi desenvolvido considerando parcelas permanentes instaladas conforme o método RAPELD (MAGNUSSON et al., 2005), estabelecidas em diferentes fitofisionomias da área de interesse. Como referência operacional, o protocolo considera cinco parcelas permanentes, cada uma representativa de uma fitofisionomia distinta. Cada parcela permanente possui dimensões de 40 × 250 m e está dividida em três faixas de amostragem (P30, P10 e P2.5), definidas previamente para análises florísticas e estruturais da vegetação.

A Faixa P30 abrange toda a extensão da parcela e é subdividida em 50 subparcelas de 10 × 20 m. As Faixas P10 e P2.5 possuem subdivisões menores para análises específicas da vegetação, mas não serão utilizadas para o presente estudo.

1.2 Delineamento amostral

A investigação das interações abelha–planta é realizada exclusivamente dentro das subparcelas de 10 × 20 m da Faixa P30. A amostragem ocorre ao longo de diferentes dias, sendo cada parcela permanente amostrada em um dia distinto, de modo a garantir um esforço amostral adequado e minimizar a influência de variáveis ambientais temporais. Todas as parcelas permanentes devem ser analisadas dentro de um mesmo período (época ou estação).

Adota-se um delineamento amostral com seleção aleatória de subparcelas dentro da estrutura sistemática da parcela. Em cada parcela permanente, são selecionadas 20 subparcelas por dia, totalizando, como referência, 100 subparcelas amostradas ao final do período de amostragem.

1.3 Observações

Cada subparcela de 10 × 20 m é investigada por um período mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos, dependendo da presença ou ausência de abelhas na subparcela. Durante esse intervalo, são realizadas atividades padronizadas de observação, coleta e registro, conforme descrito a seguir.

Observador 1 (Anotações):

- Registra as interações entre abelhas e plantas, bem como as espécies de plantas visitadas e informações associadas à interação.

Observador 2 (coleta de abelhas):

- Coleta os polinizadores presentes nas interações (abelhas), para posterior identificação taxonômica e análises de diversidade.

Observador 3 (coleta de plantas):

- Coleta amostras das plantas visitadas pelas abelhas para posterior identificação botânica em laboratório.

Observador 4 (registro fotográfico e vídeos):

- Realiza registros fotográficos e vídeos das interações para análises qualitativas complementares (opcional).

Dentro do limite máximo de 30 minutos por subparcela, o tempo de observação em cada planta com flores varia de 3 a 5 minutos, sendo ajustado de modo a garantir uma distribuição equilibrada do esforço amostral.

1.4 Coleta e armazenamento

As abelhas coletadas serão acondicionadas em frascos apropriados e etiquetadas com informações referentes à data, horário, subparcela e código da planta associada. As plantas são coletadas em fragmentos representativos e armazenadas em condições adequadas para permitir a posterior identificação.

1.5 Cronograma de execução diária e das parcelas permanentes

Distribuição das subparcelas e fitofisionomias

O cronograma de campo é estruturado de modo a contemplar todas as parcelas permanentes ao longo do período de amostragem, sendo cada parcela representativa de uma fitofisionomia distinta. Considerando-se as limitações operacionais do trabalho de campo, recomenda-se a amostragem de uma parcela permanente por dia.

Estrutura do cronograma

- **Dias 1 a 5:**

São realizadas observações e coletas nas cinco parcelas permanentes, sendo uma parcela amostrada por dia. Cada parcela permanente será dividida em subparcelas de 10 × 20 m, com tempo de observação mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos por subparcela.

Plano diário (os horários podem ser ajustados conforme as condições de campo)

- **Preparação inicial (6h00 - 6h30):** chegada ao campo, preparação dos materiais de coleta e equipamento (câmeras, frascos para coleta de abelhas, etiquetas, etc.).
- **Observação de subparcelas (6h30 - 11h00):** durante a manhã, a equipe realiza a observação nas primeiras 10 subparcelas, sendo cada subparcela observada por um período entre 15 e 30 min.
- Após cada subparcela, realiza-se uma breve organização (aproximadamente 5 minutos), a fim de assegurar que todas as amostras de abelhas e plantas estejam corretamente etiquetadas e armazenadas.

- **Intervalo (11h00 - 12h00):** intervalo para descanso e alimentação.
- **Observação de subparcelas (12h00 - 16h30):** continuidade das observações nas 10 subparcelas restantes, seguindo os mesmos procedimentos de observação e coleta adotados no período da manhã.
- **Final do expediente (16h30 - 17h00):** encerramento das atividades diárias, com organização dos equipamentos e conferência das amostras coletadas.

Número de subparcelas por dia

A equipe possui capacidade operacional de analisar 20 subparcelas por dia, considerando o tempo máximo de 30 minutos por subparcela. Dessa forma, torna-se possível amostrar uma parcela permanente em um único dia de campo.

Rotação das parcelas permanentes e fitofisionomias

- **Dia 1 a 5:** Cada dia será dedicado a uma única parcela permanente, abordando uma fitofisionomia específica por dia.
- **Exemplo:**
 - **Dia 1:** Parcela permanente 1 (fitofisionomia 1)
 - **Dia 2:** Parcela permanente 2 (fitofisionomia 2)
 - **Dia 3:** Parcela permanente 3 (fitofisionomia 3)
 - **Dia 4:** Parcela permanente 4 (fitofisionomia 4)
 - **Dia 5:** Parcela permanente 5 (fitofisionomia 5)

1.6 Sistema de identificação no campo

Cada planta visitada por abelhas recebe um código único, que permite associar a coleta da planta, os registros fotográficos e as abelhas coletadas a essa planta, mesmo na ausência de identificação taxonômica no campo.

Identificação das plantas

- É atribuído um código único a cada planta visitada. O código inclui informações referentes à subparcela e à posição da planta dentro desta (por exemplo: Subparcela 1 – Planta 1; Subparcela 1 – Planta 2).
- A identificação em campo é realizada por meio de etiquetas visuais, fitas coloridas, ou pelo registro do posicionamento exato da planta por meio de coordenadas geográficas (GPS).

Identificação das abelhas e registro fotográfico

- Sempre que possível, no momento da observação e/ou coleta das abelhas, são realizados registros fotográficos da planta com a abelha visível em interação. As imagens devem ser obtidas de forma que o código da planta (por exemplo, “Subparcela 1 – Planta 1”) esteja claramente visível.
- O código da planta é registrado nas anotações de campo, assegurando a correta vinculação entre as abelhas coletadas, a planta visitada e a subparcela correspondente.

Exemplo de Código para a Planta

- **Subparcela 1 - Planta 1:** identificação em campo por meio de etiqueta visível ou referência de coordenadas geográficas.
- **Fotografia:** imagem da planta com a abelha em interação, evidenciando claramente o código “Subparcela 1 – Planta 1”.

Coleta das Abelhas:

- As abelhas são coletadas após a observação ou durante a interação com a planta, sendo registradas em campo as seguintes informações: data, horário, subparcela e código da planta.
- As abelhas coletadas são acondicionadas em frascos apropriados contendo acetato, devidamente etiquetados com as informações de subparcela, código da planta, data e horário da coleta.

Estrutura da planilha de campo

É utilizada uma planilha de campo para registrar todos os dados necessários para identificar as plantas e as abelhas coletadas. A planilha pode conter as seguintes colunas:

Data	Hora	Subparcela	Código da planta	Comportamento da abelha ¹ (e duração da interação)	Código da abelha	Loca; de coleta (GPS)	Fez a Foto da planta ²	Informações sobre a planta ³	Condições climáticas ⁴
29/03	10:00	1	P1	CN (2"); FF (1")	S1P1A1		SIM	NF=21	

(1) CN: coletando néctar; CP: coletando pólen; CNP: coletando néctar e pólen; CPR: coletando resina; VF: visitando flores; FF: indo de flor em flor; POU: em pouso; VO: em voo

(2) Sim ou não

(3) NF: número de flores; TF: tipo de flores; EF: estágio da floração

(4) Condições gerais do horário da coleta

Coleta da planta

- No momento da coleta, o código da planta permanece claramente visível na etiqueta ou marcação utilizada.
- As plantas são acondicionadas em sacos plásticos ou recipientes apropriados para transporte, contendo etiqueta com o código da planta, data e horário da coleta.

Exemplo de registro de coleta de planta

- **Planta 1 (Código: Subparcela 1 - Planta 1 ou S1P1)** – Coletada em 18/12/25, 10:30. Etiqueta na planta: "Subparcela 1 - Planta 1".

1.7 Informações para anotações na planilha de campo

Observação sobre o comportamento da abelha:

- **Coletando néctar:** quando a abelha coleta néctar da flor.
- **Coletando pólen:** quando a abelha coleta pólen.
- **Visitando flores:** quando a abelha apenas pousar na flor, sem evidência de coleta.
- **Indo de flor em flor:** quando a abelha visita sucessivamente mais de uma flor da mesma planta.
- **Pouso ou voo:** quando a abelha permanece pousada ou se desloca continuamente em voo.

Observação sobre a planta:

- **Número de flores:** quantidade de flores abertas na planta ou na área da planta visitada.
- **Tipo de flores:** características gerais das flores (pequenas, grandes, com néctar visível, com pólen exposto etc.).
- **Estágio de floração:** fase da floração (início, pico, declínio).

Características da Interação:

- **Tipo de interação:**
 - **Interação direta:** quando a abelha entra em contato direto com a flor (coletando néctar ou pólen).
 - **Interação indireta:** quando a abelha passa pela flor sem interação direta.
- **Número de flores visitadas** (quando aplicável).
- **Duração da interação:** tempo de permanência da abelha na flor ou planta.
- **Comportamento defensivo:** registro de respostas defensivas da planta ou da abelha, quando observadas.

Observações sobre o polinizador

- **Diversidade de polinizadores:** registro da presença simultânea de outras espécies de abelhas ou de outros grupos (borboletas, vespas, etc.).
- **Tamanho e cor da abelha:** características gerais da abelha para auxiliar na identificação posterior.
- **Interações com outras abelhas:** registro de comportamentos de competição ou interferência.

Outros dados relevantes

- **Estado da planta:** saudável ou com sinais de estresse (flores danificadas, folhas murchas etc).
- **Perturbações ambientais:** presença de poluição, interferência humana ou outros fatores que possam influenciar a interação.
- **Distúrbios locais:** presença de predadores ou eventos que alterem o comportamento das abelhas.

Aspectos Éticos e Legais

- Todas as atividades de coleta devem estar licenciadas por órgãos competentes (ex: SISBIO).
- O manejo de fauna e flora deverá seguir princípios éticos.

Deposição de Amostras

- As amostras botânicas e entomológicas devem ser identificadas por especialistas.
- Após a identificação, as amostras devem ser depositadas em herbários e coleções entomológicas reconhecidas institucionalmente.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 01, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) pelo apoio financeiro concedido por meio da Chamada CNPq/MCTI/FNDCT nº 07/2023, no âmbito da Rede Beira-Mar: Biodiversidade, Conservação e Uso das Restingas da Bahia e do Espírito Santo. Aos Consultores *ad hoc* pelas contribuições e sugestões.

Referências Bibliográficas

DAFNI, A. **Pollination ecology**: a practical approach. Oxford: Oxford University Press, 1992.

HENDERSON, P. A. **Practical methods in ecology**. Oxford: Blackwell Publishing, 2003.

KEARNS, C. A.; INOUE, D. W. **Techniques for pollination biologists**. Niwot: University Press of Colorado, 1993.

LEATHER, S. R. (org.). **Insect sampling in forest ecosystems**. Oxford: Blackwell Science, 2005.

MAGNUSSON, W. E.; LIMA, A. P.; LUIZÃO, R.; LUIZÃO, F.; COSTA, F. R. C.; CASTILHO, C. V.; KINUPP, V. F. RAPELD: a modification of the Gentry method for biodiversity surveys in long-term ecological research sites. **Biota Neotropica**, v. 5, n. 2, p. 1–15, 2005.

SAKAGAMI, S. F.; LAROCCA, S.; MOURE, J. S. Wild bees biocenotics in São José dos Pinhais (PR), South Brazil: preliminary report. **Journal of the Faculty of Science**, Hokkaido University, Series VI, Zoology, v. 6, p. 253-291, 1967.

**Boletim Técnico-Científico
Insecta, v.5, n. 4, 2025**

Esta publicação está disponível no
endereço:
<https://www.ufrb.edu.br/boletiminsecta>

1ª Edição
Versão eletrônica (2021)

Grupo de Pesquisa Insecta, CCAAB,
UFRB, Rua Rui Barbosa, 710 - Centro -
Cruz das Almas/BA - 44.380-000

Conselho Editorial:

Andreia Santos do Nascimento
Bruno de Almeida Souza
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho
Edmilson Santos Silva
Geni da Silva Sodré
Nadison Barbosa Santana
Reginaldo Barros
Zuleide Silva de Carvalho